

Мирослав Володимирович Ковалів

кандидат юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін
юридичного факультету ЛьвДУВС

Оксана Григорівна Ярема

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
юридичного факультету ЛьвДУВС,

Сергій Юрійович Фаустов

здобувач вищої освіти
центру післядипломної освіти, заочного
та дистанційного навчання ЛьвДУВС

Адміністративно-правове регулювання державної служби в правоохоронній сфері

Державна служба в правоохоронній сфері, як цілісна сукупність взаємопов'язаних елементів передбачає наявність особливого механізму адміністративно-правового регулювання. При цьому в загальному вигляді саму державну службу в правоохоронній сфері слід розглядати як галузевий різновид державної служби, що представляє цілісну сукупність взаємопов'язаних елементів включаючи цілі, завдання, принципи, певне коло суб'єктів, особливу групу суспільних відносин, правових і організаційних засобів регулювання.

Зазначені специфічні суспільні відносини, що виникають між суб'єктами державної служби в правоохоронній сфері загальної, галузевої та спеціальної компетенції мають адміністративно-правову природу, адміністративно-правове регулювання цих відносин і правозастосовна практика утворюють загальний об'єкт аналізу державної служби в правоохоронній системі держави.

Діяльність правоохоронної системи держави не може здійснюватися без оцінки ефективності реалізації основних видів правоохоронної діяльності, яка формується на підставі громадської думки, що формується на території адміністративно-територіальної одиниці у

контексті діяльності щодо профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, виконання рішень судових і інших органів про притягнення до різних видів юридичної відповідальності та іншої діяльності право відновного характеру, з урахуванням економічного стану держави, рівня розвитку соціальної сфери і вирішення широкого спектра супутніх проблем, координації взаємодії з іншими структурами суспільства у вирішенні соціальних питань [1, с. 187].

У зв'язку з цим предмет державної служби в правоохоронній сфері повинен охоплювати не тільки організаційно-правові технології кадрової роботи, виявлення потреб в кадрах, прогнозування та планування цієї діяльності, забезпечення всебічного задоволення соціальних потреб співробітників правоохоронних органів, але й безпосереднє здійснення службовцями діяльності у зовнішньому функціональному середовищі.

У зв'язку з цим предмет державної служби в правоохоронній сфері та її правове регулювання слід розглядати як сукупність суспільних відносин, що виникають з приводу повсякденної реалізації цілей, завдань, принципів правоохоронної діяльності держави; організації та здійснення службовцями правоохоронних органів службових прав і обов'язків, визначених спільним, спеціальним, а в ряді випадків особливим статусом; організації діяльності суб'єктів управління державної правоохоронної служби загальної, спеціальної та змішаної (спеціалізованої) компетенції в сфері внутрішньої організаційної діяльності правоохоронних органів; безпосереднього здійснення добору, розстановки, висування, переміщенню та вивільнення кадрів [2].

У загальному сенсі правове регулювання виражається в підпорядкуванні певного порядку, в упорядкуванні тих чи інших дій. Правове регулювання концептуально розглядається як цілеспрямовану дію на суспільні відносини за допомогою правових засобів. Предметом адміністративно-правового регулювання і, відповідно, дії механізму адміністративно-правового регулювання виступають специфічні управлінські суспільні відносини.

Правоохоронні органи покликані координувати цілий ряд напрямів соціальної по суті роботи, зокрема роботу з неблагополучними сім'ями, підлітками, бездомними тощо. Все сказане має безпосереднє відношення до предмету адміністративно-правового регулювання суспільних відносин державної служби в правоохоронній сфері. Йдеться про особливий

порядок регулювання суспільних відносин у сфері публічного здійснення правоохоронної діяльності службовцями особливої категорії – державними службовцями правоохоронних органів.

Європейське прагнення України зумовлює європейський підхід до адміністративно-правового регулювання у сфері що розглядається, виходячи із основних принципів європейського адміністративного права. За визначенням В. Котковського: «Чотири види свободи, закріплені в Римському договорі, а саме свобода переміщення товарів, послуг, людей і капіталу, означають, що національні державні адміністрації держав – членів ЄС, будучи ключовими елементами, що забезпечують і застосовують ці види свободи, впливають з договорів, повинні працювати так, щоб забезпечити ефективну реалізацію цих договорів у всіх їхніх аспектах [3, с. 203].

Відповідно адміністративно-правового регулювання державної служби в правоохоронній сфері доцільно розглядати:

- як структурний елемент явища більш складного порядку тобто частина системи адміністративно-правового регулювання правоохоронної діяльності в цілому;
- як складовий елемент інституту державної служби, що є основою для побудови принципово нової правової системи державної служби в правоохоронній сфері;
- спрямовано на впорядкування державно службових відносин у правоохоронній сфері;
- важливою ознакою є цільове призначення, яке проявляється у впливі на суспільні відносини у сфері публічного управління.

Основною метою адміністративно-правового регулювання є всебічне регулювання службової діяльності щодо здійснення правоохоронних функцій держави та безпосередньо відносин у сфері проходження державної служби в правоохоронних органах. Особливістю механізму адміністративно-правового регулювання державної служби в правоохоронній сфері є його метод. Метод правового регулювання являє собою сукупність прийомів і способів впливу правових норм та інших правових регуляторів (правил, інструкцій тощо) на конкретні суспільні відносини та реалізується шляхом встановлення в нормах певних приписів, дозволів і заборон.

У прикладному тлумаченні поняття «метод управління» стосовно організації державної служби в правоохоронній сфері, доцільно виходити з

наступного визначення: метод є спосіб організації впливу суб'єкта управління на підлеглі йому об'єкти управління в межах державно-службових правовідносин, спрямований на досягнення цілей і завдань державної служби в правоохоронній сфері.

Функціонування державної служби можливе при використанні наступних адміністративно-правових методів правового регулювання: встановлення певного порядку дій: припис до дій за відповідних умов і належним чином, передбачених правовими нормами (в більшою мірою адміністративно-правовими); заборона певних дій; надання суб'єкту державно-службових відносин (державному службовцю) можливості вибору одного з встановлених варіантів посадової поведінки, передбачених різними правовими нормами; надання можливості діяти (або не діяти) за своїм розсудом, тобто здійснювати або не здійснювати передбачені адміністративно-правовою нормою дії у встановлених умовах.

Список використаних джерел

1. Святокум І. О. Досвід функціонування системи оцінки діяльності поліції Великобританії та перспективи його використання в Україні. *Наук. вісник публік. та приватного права*. 2016. № 3. С. 186-189.
2. Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України / Національна поліція. Тимчасовий веб-сайт. 01.02.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1802871>
3. Котковський В. Р. Європейський адміністративний простір: нові принципи публічного врядування. *Теорія та практика державного управління*. 2015. Вип. 3 (50). С. 200-205.